

Миронова И.А., Тищенко Т.И., Фролова М.П.

Москва, ФИЦ ИУ РАН

makbat@mail.ru, ttischenko@isa.ru, marinafr2011@yandex.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОЕКТА

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 20-010-00135.*

Последствия реализации крупномасштабных транспортных проектов в большей степени отражаются на экономическом положении предприятий, организаций, физических лиц, не имеющих отношения к данному проекту, чем на экономическом положении его непосредственных участников, что позволяет считать такие проекты общественно значимыми.

Природа общественно значимого инфраструктурного проекта определяет необходимость участия в нем государства, в первую очередь, финансового.

Мировая практика разработки и реализации крупномасштабных транспортных проектов демонстрирует явные пробелы в части оценки их эффективности. Об этом, в частности, свидетельствуют данные масштабного исследования зарубежных ученых и журналистов, опубликованные в монографии «Мегапроекты и риски: Анатомия амбиций». [1]

Изучив реализованные, находящиеся на стадии исполнения и планируемые крупномасштабные транспортные проекты, авторы монографии пришли к выводу, что многие из них по факту оказались неэффективными и не столь нужными населению, а рост числа таких проектов, наблюдаемый во всем мире, связан с неадекватной оценкой их рисков, занижением затрат и завышением запроса общества на услуги создаваемой инфраструктуры в расчетах эффективности проектов.

Выходом из сложившейся ситуации является изменение организационно-хозяйственного механизма реализации крупномасштабных транспортных проектов – государственные структуры вместе с общественными организациями должны играть в этом механизме роль независимого арбитра, третейского судьи, а не заинтересованного лица – и правильная оценка их эффективности.

Общественно значимый проект должен приниматься к реализации только по результатам положительной оценки его общественной эффективности независимо от источника его инвестирования (частные компании, государство, смешанное финансирование).

В качестве критерия оценки эффективности общественно значимого проекта предлагается величина реальной общественной прибыли в конце расчетного периода проекта:

$$\text{РОП}_i = \sum_{n=0}^N \left[\varphi_{n+}^{\text{внут}} \times (1 + d_n^i)^{t_N - t_n} + \varphi_{n-}^{\text{внут}} \times (1 + E_n)^{t_N - t_n} + \varphi_{n+}^{\text{внеш}} \times (1 + d_n^i)^{t_N - t_n} + \varphi_{n-}^{\text{внеш}} \times (1 + E_n)^{t_N - t_n} + (\Delta D_n^{\text{кб}} + \Delta D_n^{\text{нас}} + O_n^{\text{соц}} + O_n^{\text{экол}}) \times (1 + \beta)^{t_N - t_n} \right] \geq 0$$

$$\begin{aligned} \varphi_{n+}^{\text{внут}} &= R_n^{\text{внут}} - C_n^{\text{внут}} \\ \varphi_{n-}^{\text{внут}} &= C_n^{\text{внут}} - R_n^{\text{внут}} \\ \varphi_{n+}^{\text{внеш}} &= R_n^{\text{внеш}} - C_n^{\text{внеш}} \\ \varphi_{n-}^{\text{внеш}} &= C_n^{\text{внеш}} - R_n^{\text{внеш}} \end{aligned},$$

где РОП_i - реальная общественная прибыль проекта, рассчитанная при i -ом сценарии использования средств, полученных в ходе реализации проекта;

$\varphi_{n+}^{\text{внут}}$, $\varphi_{n-}^{\text{внут}}$ - эффекты и затраты (потери), соответственно, непосредственных участников проекта в году n ;

$\varphi_{n+}^{\text{внеш}}$, $\varphi_{n-}^{\text{внеш}}$ - эффекты и затраты (потери) экономических субъектов, не участвующих в проекте, связанные с реализацией проекта (внешние эффекты) в году n ;

$R_n^{\text{внут}}$, $C_n^{\text{внут}}$ - притоки и оттоки, соответственно, денежных средств участников проекта в году n ;

$R_n^{\text{внеш}}$, $C_n^{\text{внеш}}$ - притоки и оттоки, соответственно, денежных средств экономических субъектов, не участвующих в проекте, связанные с реализацией проекта в году n ;

$\Delta D_n^{\text{кб}}$ - прирост доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в связи с реализацией проекта в году n ;

$\Delta D_n^{\text{нас}}$ - прирост доходов населения в связи с реализацией проекта в году n ;

$O_n^{\text{соц}}$ - оценка социальных последствий реализации проекта в году n ;

$O_n^{\text{экол}}$ - оценка влияния реализации проекта на окружающую среду в году n ;

N - продолжительность расчетного периода проекта;

d_n^i - доходность обобщенного депозита по i -му сценарию использования средств, полученных в ходе реализации проекта, принимаемая для года n ;

β - единая ставка компаундирования для приведения стоимостных оценок внешнего эффекта к концу расчетного периода проекта;

E_n - ставка компаундирования, принимаемая для года n .

Предлагаемая модель оценки общественной эффективности крупномасштабного транспортного проекта является результатом корректировки традиционных критериев, в частности, «чистого дисконтированного дохода проекта» (ЧДД или NPV (NetPresentValue) [2-3]).

Величина реальной общественной прибыли определяется как алгебраическая сумма наращенного к концу расчетного периода проекта дохода непосредственных участников проекта и доходов экономических

субъектов, не участвующих в проекте, связанных с реализацией проекта (с учетом оптимального использования получаемых доходов в течение расчетного периода), и приведенной к тому же моменту упущенной выгоды от возможного альтернативного вложения инвестиций, выделенных на проект [4].

Учет в модели как непосредственно возникающих, внутренних эффектов, так и опосредованных внешних эффектов, отвечает сложности оцениваемого объекта, представляющего собой совокупность звеньев, находящихся во взаимодействии, функционирующих и развивающихся в условиях конкретного, динамичного окружения (экономического, социального, экологического, политического) [5].

Вся исходная информация о крупномасштабном транспортном проекте, его параметрах и характеристиках является недетерминированной, объективно обладает свойством неопределенности.

Основной специфический фактор этой неопределенности – объективная тесная зависимость от развития других производственных сфер, связанная с обслуживающим характером инфраструктуры. В совокупности с масштабом инвестиционных затрат, исчисляемых миллиардами рублей, неизбежностью воздействия такого рода проектов на окружающую среду, он многократно повышает значимость оценки рисков проекта, с одной стороны, и предоставления общественности и органам власти информации об этих рисках, с другой.

Несмотря на неопределенную природу реальных параметров крупномасштабного транспортного проекта, в представленных выше формулах расчета общественной эффективности их величины должны быть детерминированы. Предлагается решать это противоречие посредством отдельного анализа внутренних (технологических, природных, организационно-экономических, юридических, финансовых) и внешних (связанных с политической и экономической ситуацией в стране и мире) рисков проекта.

Отметим при этом, что, несмотря на широкое распространение метода учета риска с помощью корректировки ставки дисконтирования, пользоваться им в данном случае не представляется возможным. Включать в ставку дисконтирования премию за риск, не располагая детальной информацией о самом проекте и о степени обоснованности размера указанной премии, представляется нецелесообразным. Более того, включение тех или иных поправок на риск в ставку дисконтирования допустимо лишь в тех случаях, когда соответствующие риски не учтены при формировании притоков и оттоков, которые по выбранной ставке будут дисконтироваться, в то время как именно на этом учете основаны приводимые ниже варианты оценки риска.

Не применим в данном случае и так называемый сценарный подход к оценке эффективности проекта, когда описывают все множество возможных сценариев реализации проекта, по каждому сценарию

рассчитывают значение критерий. Далее на основе вероятности каждого сценария определяют ожидаемое значение критерия эффективности инвестиционного проекта. Для крупномасштабных транспортных проектов невозможно описать все возможные сценарии (при всей условности данного понятия), а тем более определить или просто с приемлемой степенью точности задать вероятность реализации каждого из них. [6].

Все типы рисков в конечном счете выражаются в превышении затрат на создание объекта инфраструктуры и/или на текущее финансирование при его эксплуатации, а также в сокращении доходов ниже ожидаемых из-за изменений в объемах оказываемых инфраструктурных услуг или тарифах на них.

Прежде, чем описывать методику оценки рисков крупномасштабных проектов, необходимо уточнить несколько понятий.

Основные исходные данные проекта – параметры, которые устанавливаются в технико-экономическом обосновании проекта. Расчетные данные – параметры проекта, рассчитываемые на базе основных исходных данных. Прочие данные – параметры проекта, которые однозначно определены в технико-экономическом обосновании проекта и не подлежат варьированию (считаются определенными и однозначными). К числу последних можно отнести большинство технических и эксплуатационных характеристик оборудования, задействованного в рамках проекта.

Основные исходные параметры выбирают аналитики исходя из специфики проекта и характеристик его экономического окружения. Для объекта транспортной инфраструктуры в качестве таких параметров следует рассматривать расход основных ресурсов в натуральном выражении; количество оказываемых транспортных услуг в натуральном выражении; удельные затраты основных ресурсов на стадии эксплуатации; цены на основные ресурсы и виды транспортных услуг; индекс инфляции, курсы валют; доходность обобщенного депозита, ставки компаундирования.

К числу расчетных данных относятся доходы и расходы непосредственных участников проекта и экономических субъектов, не участвующих в проекте, связанные с реализацией проекта.

Для оценки рискованности общественно значимого транспортного проекта предлагается два подхода: суммарная оценка рисков путем пересчета исходных параметров для условий «худшего» сценария реализации проекта и проверка уровня устойчивости проекта к конкретным рискам рассматриваемого проекта.

Основная идея первого подхода заключается в определении негативных с точки зрения реализации проекта факторов внутри проекта и во внешней среде, анализе и учете их возможного влияния на основные исходные параметры проекта. Расходы рассчитываются с учетом рисков, связанных с изменением применяемых технологий строительства, ростом

цен на основные ресурсы, изменениями на рынке ценных бумаг; обязательно учитываются расходы на страхование, на реновацию окружающей среды, а также резерв денежных средств на случай непредвиденных расходов или поступления выручки в неполном объеме (в частности, в этих целях может быть увеличена потребность в заемных средствах).

Размер резерва может составлять от 2-3% от базовой стоимости проекта до 20-30% и более, в зависимости от сложности и масштаба проекта, степени проработанности проектно-сметной документации. Поскольку большинство крупномасштабных транспортных проектов являются уникальными, возможность сократить риски, связанные с недостатком средств, выявляемом в ходе их реализации, как правило, отсутствует.

Цены на основные ресурсы, уровень инфляции, динамика доходности обобщенного депозита при такой оценке рисков принимаются на уровне пессимистических прогнозов авторитетных российских и международных организаций, а ставка компаундирования должна отражать наибольшую ожидаемую реальную норму доходности вложений в альтернативные и доступные данному инвестору инструменты.

Правильный расчет общественной эффективности проекта с учетом в исходных параметрах всех основных факторов риска, прослеживаемых на данном этапе, может дать отрицательный результат. Это означает, что проект неэффективен с точки зрения общества и должен быть отклонен. Если он призван решить важную общественную задачу, следует искать альтернативное решение (другой проект). Если же расчет общественной эффективности проекта при реализации «худшего» сценария привел к положительному результату, он действительно заслуживает общественного внимания, более детальной проработки и реализации.

При выборе второго варианта оценки рисков крупномасштабного транспортного проекта применяется двухэтапная процедура.

Сначала рассчитывается общественная эффективность проекта по критерию реальной общественной прибыли на основании данных проектной документации и предположения об их точности и достоверности.

В расчет денежного потока проекта закладываются показатели базовых прогнозных вариантов динамики цен, уровня инфляции, курсов валют и других финансовых параметров, представленных в документах, закрепляющих перспективную экономическую политику государства (например, прогноз Минэкономразвития России на кратко- и среднесрочную перспективу).

Если итогом первого этапа расчетов является отрицательное значение реальной общественной прибыли проекта, он признается неэффективным для общества и должен быть отклонен.

В противном случае аналитики проекта должны рассмотреть реальные риски проекта и предоставить общественности доказательство того, что проект останется эффективным и в случае возникновения потенциально возможных рисков ситуаций. Отбор рисков должен осуществляться независимой группой компетентных специалистов с учетом общественных представлений о возможных рисках данного конкретного проекта.

В качестве таких рисков, например, могут быть:

- риск прекращения проекта расширения портовой инфраструктуры при создании новой железнодорожной линии для экспортных поставок грузов;

- риск введения санкций, связанных с прекращением поставок специальных пассажирских вагонов из-за рубежа при строительстве высокоскоростной магистрали;

- риск возникновения техногенной катастрофы, связанной с воздействием на окружающий природный ландшафт в ходе реализации проекта и т.п.

Каждому конкретному риску ставится в соответствие уровень изменения зависящих от него основных исходных параметров проекта. Совокупность этих изменений характеризует сценарий реализации проекта в случае реального воплощения рассматриваемой рискованной ситуации.

Далее для каждого конкретного риска, исходя из измененных основных исходных параметров проекта, определяются расчетные параметры, и рассчитывается реальная общественная прибыль проекта.

Если на данном этапе при рассмотрении хотя бы одного конкретного риска реальная общественная прибыль проекта окажется отрицательной, это может свидетельствовать о неэффективности проекта для общества.

Список использованной литературы:

1. Бент Фливиберг, Нильс Брузелиус, Вернер Ротенгаттер. Мегапроекты и риски: Анатомия амбиций. - М.: Альпина паблишер. 2014 г.- 288 с.

2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. 5-е изд. - М.: ПолиПринтСервис, 2015.- 1300 с.

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Вторая редакция. Официальное издание. Утверждены 21 июня 1999г. Минэкономки РФ, Минфином, РФ, Госстроем РФ. М.: Экономика, 2000, 418с.

4. Виленский П., Лившиц В., Смоляк С., Шахназаров А. О методологии оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Ч.1. // Российский экономический журнал. 2006. № 9-10. С.63-73.

5. Лившиц В.Н., Миронова И. А., Швецов А.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов в различных условиях // Экономика в промышленности. 2019. Т. 12 №1. – С. 29-43.

6. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта). М.: Наука. 2002. 186 с.